

Gevraagd wordt:

- 1°. Op voor Commissarissen duidelijke wijze uiteen te zetten welke bezwaren of tekortkomingen bovengeschetste administratie heeft en welke daarvan de gevolgen kunnen zijn.
- 2°. Op welke wijze naar Uw mening de administratie zou kunnen worden verbeterd, bij de beantwoording van welke vraag Gij de volgende indeling gelieve te volgen:
 - a. Kostenverdeling (alleen in hoofdlijnen aangeven).
 - b. Schema voor een kostprijsberekening in de boekhouding.
 - c. De toebedeling van de directe lonen.
 - d. De toebedeling van de algemene en bijzondere machinekosten.
 - e. De wijze, waarop naar de boven aangegeven beginselen de kosten in de boekhouding zullen worden verwerkt (dit punt het meest uitvoerig te behandelen).

INRICHTINGSLEER.

Vrijdag 7 Februari 1936, van 1½—5uur.

Vraagstuk:

Verkoopstatistiek en Administratie van de Emballage.

In de in het vorige vraagstuk bedoelde fabriek worden de verkoopfacturen in triplo uitgeschreven. Eén exemplaar is bestemd voor den cliënt; één wordt op de afdeling Boekhouding, na in het verkoop- en debiteurenboek te zijn geboekt, opgeborgen op naam van den cliënt en een derde exemplaar gaat naar de Statistiekafdeling.

De Statistiekafdeling vervaardigt uit deze afschriften van de verkoopfacturen incidenteel d.w.z. op een desbetreffend verzoek van de Directie of den chef van de Verkoopafdeling, een onderdeel van de verkoopstatistiek, b.v. de verkoop over enige maanden van een bepaalde soort, in totaal of voor een bepaald district; de verkoop van een bepaalde soort over een periode, verdeeld over de afnemers, etc.

Er zijn ± 1500 verkoopfacturen per maand en elke factuur bevat gemiddeld 5 posten; er zijn ± 2000 afnemers.

Het verkoopboek bevat de kolommen:

Dag; factuurnummer; totaalbedrag; collationeren debiteurenkaart; goederen; emballage; kosten.

Op de debiteurenkaarten worden alleen overgenomen: de factuurdatum, het factuurnummer en het factuurbedrag.

De emballage wordt in rekening gebracht tegen een bedrag dat ligt boven de aankoopwaarde. Bij inlevering wordt de emballage tegen het in rekening gebrachte bedrag teruggenomen. Uit de boekhouding blijkt niet hoeveel emballage iedere afnemer nog onder zijn berusting heeft; ook het totaalbedrag van de emballage onder de afnemers is nimmer berekend; op de balans is een emballagebedrag als „Reserve voor prijsverschil bij inlevering van emballage” opgenomen.

Bij invoering van een op de boekhouding aansluitende administratie voor het „Magazijn Producten”, wenst men tevens over te gaan tot:

- a. een op de boekhouding aansluitende permanente statistiek van de verkoop.
- b. een administratie van de emballage per afnemer.

Gevraagd wordt:

- a. Aan te geven, welke gegevens Gij voor de statistiek van de verkoop zoudt verzamelen;
- b. Hoe Ge in elk van onderstaande gevallen:
 - 1°. de verkoopstatistiek.
 - 2°. de administratie van de emballage. zoudt inrichten en doen bijhouden:
 - a. wanneer een schrijvende telmachine (type door den candidaat zelf te kiezen) zal worden gebruikt.
 - b. wanneer gebruik zal worden gemaakt van een Hollerith of een Powers.

de reorganisatie van de Midland and Scottish Railway onder leiding van Sir Josiah Stamp.

A III 3

The Accountant 14 September 1935

Probable mechanising developments in the office during the next few years

T u c h e r, C. H. — Schrijver, die chef is van de kantoor-machineafdeling van de Imperial Tobacco Comp, geeft een uitvoerige uiteenzetting van de steeds verdere toepassing van machines voor kantoorarbeid.

A III 3

The Accountant 26 October 1935

Dance hall accounts

R e d a c t i e, — De administratieve inrichting wordt beschreven en door eenige lineaturen verduidelijkt.

A III 3

The Accountant 28 September 1935

B. BEDRIJFSHUISSHOUDKUNDE

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHUISSHOUDKUNDE

V. LEER VAN DE FINANCIERING

The financial function in industrial administration

M o r g a n, L. — Uitvoerig wordt het financiële beheer van de onderneming besproken. Aan de hand van voorbeelden wordt al datgene nagegaan, waaraan de beheerder der financiën heeft te doen, zoowel wat betreft de financiering der producten als de financiering van de afzet; beleggingen; aanhouden van voorraden; enz. enz.

B a V 1

The Accountant 21 September 1935

Capital surplus

T h o m p s o n, R. R. — Schrijver gaat uitvoerig na, wat onder capital surplus moet worden verstaan.

B a V 7

The Accountant 5 October 1935

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

Marktonderzoek

S n e l, d r s. P. M. H. — Schr. geeft een elementaire uiteenzetting, waarbij hij het schema van Bader volgt.

B a VI 6

Economie Mei 1936

De technisch-economische zijde van het Plan van den Arbeid

V o s, ir. H. — Ontwikkeling van de techniek moet leiden tot verandering van de economische politiek. De verhooging van de vaste lasten maakt het doorbreken van de individueele grenzen noodig. De ontwikkeling der techniek heeft invloed op de bedrijfsconcentratie. Er moet overeenstemming komen tusschen productie- en verbruiksmogelijkheden. Verder is de technisch-economische ontwikkeling van belang voor de crisis-politiek, welke het Plan van den Arbeid voorstaat. Het probleem van de handelspolitiek sluit hierbij aan. Belangrijk zijn verder vraagstukken van rationalisatie. Doel van de productie is behoeftenvoorziening voor de breede massa des volks.

B a VI 1

De Ingenieur 15 Mei 1936 p. T. 19 — T. 36

Scientific methods applied to works management

H e a l y, H. W. — Besproken worden verschillende bedrijfseconomische problemen, zooals: organisatie, planning der productie; enz.

B a VI 13

The Accountant 12 October 1935

Rationalisation of the management of companies under a merger

R e n o l d, C. G. — Uitvoerig worden alle maatregelen, die tot doel hadden de samensmelting van een aantal maatschappijen; de standaardiseering der producten; de concentratie en planning van de productie; enz. enz. besproken.

B a VI 13

The Accountant 28 September 1935

Budgetary control a review

D u n k e r l e y, R. — Besproken wordt de budget-contrôle van: omzet; productie; inkoop; voorraden; financiering; enz. enz.

B a VI 18

The Accountant 12 October 1935

Probable developments during the next few years in purchasing and stock control

S w i n b a n k L e o n a r d, H. — Uitvoerig wordt het in het oog houden der voorraden grondstoffen, materialen, etc., alsmede de centrale-inkoop besproken.

B a VI 22

The Accountant 2 November 1935

**REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFT-LITERATUUR
OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN
BEDRIJFSHUISSHOUDKUNDE**

Red.: **Mej. Dr. R. PHILIPS** en **Drs. G. L. GROENEVELD**
voor bedrijfseconomie en **J. P. DE HAAN** en
J. C. SPANGENBERG voor accountancy

A. ACCOUNTANCY

III. LEER VAN DE INRICHTING

The statistical presentation of financial data

B a c k, W. J. — Besproken wordt de statische methode, die gevolgd werd ter verkrijging van de gegevens, die noodig waren voor

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVOORWAARDEN

Werkloos, werkwilleg Rotterdam

Een Rotterdam-nummer over den ongunstigen economischen toestand aldaar, met bijdragen van N. J. Polak, de Commissie tot onderzoek naar de jeugdwerkloosheid, F. M. G. van Walsen, D. P. M. Graswinckel, E. Boerman, G. A. E. van den Berg, H. Willemsse, H. Flug, L. H. J. Angenot, J. J. Kamp en A. Grelinger.
B b VII 4 *Econ. Stat. Berichten 6 Mei 1936*

b. BIJZONDERE BEDRIJVEN

V. INDUSTRIE

Production management technique

Engelbach, C. R. F. — Beschreven worden de moeilijkheden in de organisatie van een automobielfabriek, waar verschillende typen van wagens worden gemaakt.
B b V 8 *The Accountant 19 October 1935*

BOEKEN-REPERTORIUM

A. ACCOUNTANCY

III. LEER VAN DE INRICHTING

Golzio, Silvio. La statistica nella gestione delle imprese. Roma, 1936.
Röszle, Karl. Buchhaltung und Bilanz. Berlin, 1936.

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

I. ALGEMEEN

Nonnenbruch, Fritz. Die dynamische Wirtschaft. München, 1936.

II. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE ALS WETENSCHAP

Kruse, Ludwig. Betriebswirtschaftslehre für Wirtschaftsschulen. Teil I. Darmstadt, 1936.
Zittlosen, Annemarie. Organismus- und Kreislauf-fiktion. Ein Beitrag zum Methodenproblem in der Einzelwirtschaftslehre. Königsberg i. Pr., 1935.

IV. LEER VAN DEN KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

Behr, Hans. Vorkalkulation. Arbeitsvorbereitung und Organisation in Maschinenfabriken. Potsdam, 1936.
Chick, A. F. Apportionment in relation to first accounts. London, 1936.
Kraus, Otto. Zins und Produktion. München, 1936.
Kreis, Heinrich. Die Ausschaltung von Störungseinflüssen bei der Auswertung der buchmäßigen Selbstkosten. Düsseldorf, 1936.
Rauchfleisch, Kurt. Die Selbstkostenrechnung in der Trikotagen-Industrie. Apolda, 1935.
Woolley, E. S. How to obtain bank costs. New York, 1936.

V. LEER VAN DE FINANCIERING

Angas, L. L. B. Investment for appreciation. New York, 1936.
Reed, V. D. Advertising and selling industrial goods. New York, 1936.
Securitas, pseud. Adventures in investing. London, 1936.

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

Bideau, Pierre. Le voyageur de commerce. Son histoire son activité, sa formation professionnelle. Lausanne, 1935.
Coutant, F. R. and J. R. Doubman. Simplified market research. Philadelphia, 1935.
Crippen, J. K. Successful direct-mail methods. New York, 1936.
Girardet, Philippe. Encyclopédie de la vente. Paris, 1936.
Morris, J. Making customers come back. London, 1936.
Pirelli, Alberto. Teorica della direzione. Roma, 1936.
Praetorius, Rolf W. Das industrielle Budget. Eine Studie unter be-

sonderer Orientierung an der Automobilindustrie. Bottrop i. W., 1936.
Ross, A. C. Practical business economics for Australian conditions. Sydney, N. S. W., 1935.
Urban, Gertrud. Die industrielle Absatzorganisation. Würzburg, 1936.
Wiedenfied, Kurt. Die Organisation der Kriegsrohstoff-Bewirtschaftung im Weltkriege. Hamburg, 1936.

b. BIJZONDERE BEDRIJVEN

IV. LANDBOUW- EN CULTUURBEDRIJVEN

Berard, André. Du producteur au consommateur. Fruits et légumes campagne 1935. Paris, 1936.

V. INDUSTRIE

Behr, Hans. Vorkalkulation. Arbeitsvorbereitung und Organisation in Maschinenfabriken. Potsdam, 1936.
Hempelmann, A. Die Minerva. Schlesische Hütten-, Forst- und Bergbau-Gesellschaft. Ein Beitrag zur Geschichte der oberschlesischen Industrie. Berlin, 1936.
Hofmann, Kurt. Strukturwandlungen im Klempner- und Installateurhandwerk. Saalfeld, 1936.
Matejka, Erich A. Betriebswirtschaftliche Arbeit auf Eisenhüttenwerken. Düsseldorf, 1936.
Praetorius, Rolf W. Das industrielle Budget. Eine Studie unter besonderer Orientierung an der Automobilindustrie. Bottrop i. W., 1936.
Rauchfleisch, Kurt. Die Selbstkostenrechnung in der Trikotagen-Industrie. Apolda, 1935.
Schreiber, Harry. Absatztheorie und Absatzpolitik in der deutschen Qualitätsmöbel-Industrie. Breslau, 1935.
Tiefenbach, Hans. Die Absatztechnik in der privaten deutschen Fernsprechindustrie. Duisburg, 1935.
Urban, Gertrud. Die industrielle Absatzorganisation. Würzburg, 1936.

IX. VERZEKERING

Gürtler, Max. Die Kalkulation der Versicherungsbetriebe. Frankfurt, 1936.
Romeike, Wilhelm. Versicherung als Mittel industrieller Risiko- und Kostenpolitik. Emsdetten, 1935.

ONTVANGEN BOEKWERKEN

Supplementen op „De belastingwetgeving” uitgave van J. Noorduyt & Zoon N.V., Gorinchem 1936.
Nederlandse Belastingwetten verzameld en bewerkt door Mr. W. E. C. de Groot, Tweede Druk, bijgewerkt tot April 1936. Uitgave van N. Samson N.V., Alphen a.d. Rijn. Prijs f 3.90 gebonden, met wit doorschoten f 4.65.
De conjunctuur van het economisch leven door Prof. Dr. G. M. Verrijn Stuart. Uitgave van de Erven F. Bohn N.V., Haarlem. Prijs gebonden f 1.90.
Verschuiving van koopkracht door Dr. J. C. Kielstra. Uitgave van Erven F. Bohn, Haarlem. Prijs f 0.90.
Het Nederlandsch Zakenrecht door Dr. L. C. Hofmann, 2e Dr., uitgave van J. B. Wolters, Groningen-Batavia 1936. Prijs geb. f 13.90.
Toelichting tot de wet op het algemeen verbindend en onverbindend verklaren van ondernemersovereenkomsten. Uitgave van Het Verbond van Nederlandsche Werkgevers, 's Gravenhage.
Beknopte Economie door Mr. M. V. Polak. Uitgave van de N.V. Leidsche Uitgeversmaatschappij. Leiden 1936. Prijs ingen. f 1.95; geb. f 2.40.
Cessie van Schuldvorderingen door Mr. J. van Creveld. Uitgave van de N.V. H. D. Tjeenk Willink & Zoon's Uitgevers-Maatschappij. Haarlem, 1936. Prijs f 1.90.
Historisch-kritisch Overzicht van de Crediettheorieën (in het bijzonder van Dr. L. A. Hahn's bankerediettheorie) door P. B. Wind. Uitgave van J. B. Wolters' Uitgevers-Maatschappij N.V. Groningen-Batavia 1936.
Fondscatalogus voor het voortgezet onderwijs van J. B. Wolters. Groningen-Batavia. Mei 1936.